

ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO

CLAVE: 25DPR1974V

ZONA ESCOLAR: 086

SECTOR: XIX

Solidaridad S/N Fracc. Puesta del Sol

Tel. 6691579371

La Escuela Primaria “30 de abril día del niño”, hace constar que el:

Dr. Iván Humarán Nahed

Impartió la conferencia titulada: “¿Cuánto Vale tu Casa?”, dirigida a los alumnos de 5.º y 6.º grado de educación primaria, con el objetivo de acercar a los estudiantes al conocimiento básico sobre el valor de las viviendas y los inmuebles, así como a la importancia del patrimonio familiar, la cultura del cuidado del hogar y la labor profesional del valuador inmobiliario dentro de la sociedad.

Dicha participación se llevó a cabo en las instalaciones de esta institución el día 12 de febrero del año en curso, contribuyendo de manera significativa a la formación integral y académica de los alumnos.

Mazatlán, Sinaloa, a 12 de febrero de 2025

A T E N T A M E N T E

Luis Gilberto Santos Montoya

Director

Escuela Primaria “30 de abril día del Niño”